

Тарасова Н.А., Васильева И.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

О ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РФ

В отчёте 2016 г. эксперты консалтинговой компании New Word Wealth сочли экономику России самой несправедливой: тогда в РФ только 12% всего благосостояния распределялись на 143,5 млн. граждан, а основная часть его (88%) приходилась на долю долларовых миллионеров (62%) и миллиардеров (26%). И в ежегодном докладе Общественной палаты РФ в конце 2018 г. отмечалось, что по неравенству в распределении богатства Россия занимает одно из «первых» мест в мире. В целом, по исследованию Word Inequality Lab., разрыв между богатыми и бедными в РФ тогда находился на уровне 1905 г.

Но эта ситуация изменилась за последние годы. По неравномерности распределения доходов Россия теперь находится в середине списка (79 место из 162 стран), так как, по индексу Джини, неравенство в РФ выражено сильнее, чем в большинстве европейских стран (например, в Германии, Франции, Великобритании) и в Китае, – но не столь явно, как в США, Бразилии, Турции. По данным Росстата, динамика индекса Джини говорит о постепенном сглаживании доходного неравенства в России – это важно, хотя пока избыточны оба уровня (по богатству и по доходам) [1].

Год	1992	1995	2000	2010	2020	2021	2022	2023
Коэффициент Джини	0,289	0,387	0,394	0,421	0,406	0,409	0,402	0,36 (прогноз)

Рис.1. Коэффициент Джини в России

В сфере *налоговой политики* много лет ученые-экономисты ратуют за ввод прогрессивного подоходного налогообложения; в последние годы и в Госдуме хотя бы обсуждался подобный вариант. В 2021 г. введен так называемый «налог на богатых» с 15%-ой ставкой НДФЛ (вместо обычной 13%) с годового дохода человека более 5 млн. руб. В 2022 г. заместителем председателя комитета по бюджету и налогам М.В. Щаповым было предложено повысить ставку НДФЛ до 25% при годовом доходе более 10 млн. руб. либо до 40-50% при сверхприбыли – и при этом снизить ставку до 0-5% при зарплате не выше МРОТ (МРОТ в 2022 г. – 13890 руб./мес). Цель – сократить разрыв в доходах (соответственно и социальную напряженность в обществе), притом без оттока капитала [2].

В октябре 2023 г. в Госдуму внесен законопроект о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ. Авторы законопроекта из ЛДПР предлагают вообще не облагать сбором тех, кто зарабатывает менее 360 тыс. руб. в год,

13-процентная ставка должна применяться при заработке до 5 млн. руб. Доход до 10 млн. руб. предполагает фиксированный налог в 603 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн. руб. Предполагается, что больше всех заплатят граждане при доходе более 100 млн. руб. – 35% от превышения этой суммы плюс 26 млн. руб. Однако в Минфине заявляют об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшее время.

В августе 2023 г. подписан закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний (англ. excess profit tax или windfall tax) – дополнительный прямой корпоративный налог, выплачиваемый компаниями помимо стандартных налогов с прибыли, оборота и т. д. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 гг. превысила 1 млрд. руб. Налоговая база будет рассчитываться как *прирост* среднеарифметической величины прибыли за 2021 и 2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли за 2018-2019 гг. При этом данный налог не затронет:

- малый бизнес, плательщиков единого сельхозналога;
- компании, добывающие и экспортирующие нефть, газ, уголь;
- застройщиков, реализующих проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета при условии, что эти организации в 2021-2022 гг. не выплачивали дивиденды;
- кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;

– компании, которые в 2018-2019 гг. не имели выручки от реализации.

Особый порядок расчета налога установлен для компаний, у которых в 2022 г. прибыль по сравнению с 2021 г. уменьшилась более чем в два раза. Данный разовый сбор в бюджет призван пополнить доходную часть на 300 млрд. рублей.

Введение налога на сверхприбыль прошлых лет обусловлено экономической ситуацией и тем фактом, что за 2021-2022 года (по сравнению с 2018-2019 годами) наблюдался достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов в некоторых отраслях экономики [1].

При этом непосредственно влияющую на доходы населения российскую политику занятости характеризует своевременный учет теоретически и практически важного явления – поддерживаемой государством вынужденной занятости (ВЗ) работников и предпринимателей как необходимого элемента социально ориентированной политики занятости. Тем самым была ликвидирована главная угроза – недопустимой (экономически, социально, политически) в условиях РФ массовой безработицы и в переходный период, и позднее в кризисные периоды (в т. ч. вызванные «антироссийскими» санкциями).

Начиная с переходного периода, Росстат стал публиковать как данные и о полной ВЗ – в форме простоев или неоплачиваемых административных отпусков (названных как-то президентом «вынужденными»), – и о неполной ВЗ в виде сокращенных рабочих дней. Важно, что при любой форме ВЗ сохранялись социальные права работников, предохраняющие их от прекариатизации. При этом для условий РФ представляется некорректным, в частности, прямое сопоставление явлений вынужденной занятости в России и методов «сокрытия» структурной безработицы в США после кризиса 2008 г. (например, в работе ведущего эксперта Аналитической группы «С.Т.К.» В.Ш. Сургуладзе [3]). Отметим, что в РФ уровень оплаты труда, как и пособия безработным, ниже, чем во многих развитых странах (хотя пособие может выплачиваться дольше). Но это наглядно показывает, что опасность прекариатизации определяется отнюдь не нищетой, а, в основном, «ненахождением» людьми доступной работы и места в жизни.

В общем, в России много лет (благодаря поощряемой властями ВЗ) функционирует система создания рабочих мест для более или менее бедных слоев населения. Это определяет один из двух основных автоматических стабилизаторов «денежной» ситуации в стране, согласно ММТ (Modern Monetary Theory) – современной денежной теории (СДТ). Вторым таким автоматическим стабилизатором является система повышенных налогов на богатых при прогрессивном налогообложении

При росте антироссийских санкций в 2022 г., по данным Росстата, уровень безработицы в РФ (по методологии МОТ) оставался на минимуме в 3,7% (при глобальном уровне 2022 г. – 5,9%). В итоге численность безработных в России в 2022 г. снизилась на 445 тыс. человек – на 13,8% относительно итогов 2021 г. (правда, в некоторых регионах безработица выросла). В марте 2023 г. уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил 3,5%. По данным Росстата [4]:

Уровень безработицы в 2023 г. (в среднем за месяц)			
І квартал	ІІ квартал	июль	август
3,5%	3,2%	3,0%	3,0%

Рис.2. Уровень безработицы в 2023 г.

Важно, что в РФ большое значение, особенно с наступлением пандемии, придается государственной поддержке занятости (в т.ч. вынужденной) и доходов. Так, еще с 2021 г. в РФ реализуется 2-й этап обновленной госпрограммы «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография», в рамках которой осуществляется: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, ищущих работу через органы службы занятости; содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения их мобильности; и т.д. В 2022 г. предпринятые правительством меры

помогали компаниям сохранить трудовые коллективы, переобучить сотрудников, если производственные процессы менялись, а в рамках нацпроекта «Демография» граждане могли получить навыки, востребованные на локальных рынках труда.

В 2023 г. продолжают действовать программы по поддержке занятости и доходов с дополнительной помощью для более 370 тыс. соискателей и работников. По планам Минтруда, будет обеспечено: финансирование временных работ для 123,3 тыс. сотрудников предприятий; почти для 13 тыс. работников промышленных предприятий государство профинансирует программу переобучения; свыше 40 тыс. зарегистрированных безработных смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах, получая дополнительный доход к пособию по безработице. Охват программой переобучения в рамках нацпроекта «Демография» составит 139 тыс. человек, а в 2024 г. – не менее 104 тысяч человек с субсидированием найма 53 тыс. граждан. В целом в 2023-2024 гг. пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профобразование смогут и безработные граждане, и сотрудники, находящиеся под риском увольнения, и отдельные категории граждан (в возрасте до 35 лет или старше 50 лет, женщины с маленькими детьми), а также беженцы с Украины. Уже заключены договоры на участие во временных и оплачиваемых общественных работах 32 тысяч человек.

Отметим, что при пандемии вообще заметно социализировалась политика доходов населения, впервые включавшая неоднократно различные социальные выплаты и льготы для поддержания уровня жизни россиян. Этот уровень на 20% выше, чем был в СССР, причем уровень бедности в России может быть вдвое снижен ранее 2030 г. Но и пандемия, и антироссийские санкции все же вызывали ухудшение материального положения многих семей. Поэтому с учетом инфляции социальные выплаты, прежде всего, направлялись пенсионерам и семьям с детьми. Так, еще в 2021 г. единовременную (и не подлежащую судебным и иным удержаниям) выплату 10 тыс. рублей получили, по оценке заместителя главы Минтруда О.В. Баталиной, 43 миллиона пенсионеров. В октябре, по распоряжению премьер-министра М.В. Мишустина, было направлено 28,3 млрд. рублей из госбюджета для выплат (в размере 50-100% регионального прожиточного минимума) семьям с детьми 3-7 лет и низким доходом и 5,9 миллиардов – для многодетных семей. Принята также дополнительная индексация пенсий и материнского капитала (при намеченном росте среднего размера пенсии до 20 тысяч рублей в 2024 г.). Социальные и государственные пенсии были проиндексированы для 4 млн. россиян с 1 апреля 2022 г. на 8,6% с учетом реальной инфляции. Предпринимались различные меры по поддержке уровня доходов населения «низкодоходного» или потерявшего работу (последнее, кстати, в иных странах грозило бы проявлениями прекариатизации). Уже с 2021 г. потерявшие работу стали получать максимальное пособие (12 130

рублей); были увеличены пособия и для семей с детьми, в которых один из родителей стал безработным и т.д. Госдума на 2022 г. повысила МРОТ до 13 890 рублей (по прогнозу Минэкономразвития, при ПМ, равном 3 026 рублей) [4].

Если среднедушевой доход в семье ниже ПМ, то с государственными органами социальной защиты может быть заключен социальный контракт: о переобучении граждан, открытии своего дела, развитии личного подсобного хозяйства, устройстве на работу и пр.

Не случайно еще в январе 2021 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам В.В. Путин подчеркнул, что борьба с бедностью – наш безусловный приоритет, который прямо связан с ответом на демографический вызов. В том же году был введен упомянутый выше «налог на богатых», что привело к весьма эффективному и неожиданному результату: по оценкам экспертов, с января 2021 г. по январь 2022 г. вместо ожидаемых примерно 60 млрд. руб. было получено в 10 с лишним раз больше – 636 млрд. рублей.

Это могло бы помочь при планируемом правительством снижении к 2030г. уровня бедности в РФ в 2 раза (до 6,6%). В настоящее время при определении уровня бедности Росстат применяет параметр «граница бедности», введенный в конце 2021 года. Он соответствует значению стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 г. (так называемой базовой границы бедности), умноженной на индекс потребительских цен за истекший период к IV кварталу 2020 г. До 2021 г. в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени с учетом обязательных платежей и сборов.

Таблица 1

Граница бедности*

Годы	Численность населения с доходами, ниже границы бедности, млн. чел.	в % от общей численности населения	Граница бедности (руб./месяц)
2019	18.0	12.3	10 890
2020	17.7	12.1	11 312
2021	16.0	11.0	11 908
2022	15.3	10.5	13 545
II кв. 2023	15,7	10,8	1484

* По данным Росстата

По сравнению с II кварталом 2022 г. доля малоимущего населения сократилась на 1,3% или на 1,9 млн. человек, с 17,6 млн. до 15,7 млн. человек. В целом, за I полугодие 2023 г. число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, сократилось по сравнению с I полугодием 2022 г. на 1,6 млн. человек (с 18,9 млн. человек до 17,3 млн. человек) или на 1,1%. Граница бедности в I

полугодии 2023 г. составила 14 106 руб. (в I полугодии 2022 г. – 13 365 руб.). При этом уровень бедности в апреле – июне 2023 г. снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года (на 2,5%), даже если считать его по старой методологии, по старой методике, во II квартале 2023 г. уровень бедности составил бы примерно 12%. Целевое значение уровня бедности в 2023 г. – 10,0%.

Теперь сопоставим данные Росстата (без учета ДНР, ЛНР и новых областей РФ) по среднедушевому денежному доходу и зарплате в РФ [4].

Таблица 2

Динамика доходов населения*

	Среднедушевой денежный доход (руб.)	в % к		Реально располагаемый доход, % к	
		соответствующему периоду предыд. года	предыдущему периоду	соответствующему периоду предыд. года	предыдущему периоду
2020 г.					
ГОД	36 240	102,1		98,0	
2021 г.					
ГОД	40 304	111,2		103,3	
2022 г.					
1квартал	37 136	113,7	77,8	102,0	74,7
2квартал	44 168	115,4	118,9	100,0	112,5
3квартал	44 689	109,4	101,2	94,7	100,0
4квартал	53 248	112,0	119,6	99,8	118,8
ГОД	44937	112,6		99,0	
2023 г.					
1квартал	41 709	112,3	78,1	104,4	78,1
2квартал	47 798	108,2	114,6	105,3	113,5

* По данным Росстата

Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении увеличился на 6,9% к тому же периоду 2022 г., следует из данных Росстата. По итогам января-мая реальные зарплаты повысились на 6%. В номинальном выражении также наблюдается ощутимый прирост. В июне среднемесячная начисленная заработная плата составила 76 604 руб., что на 14,1% выше показателя годом ранее. Номинальная зарплата по сравнению с маем приросла на 5,2% (см. табл. 3) [4].

Таблица 3

Динамика среднемесячной номинальной начисленной и реальной ЗП*

	Среднемесячная номинальная начисленная зарплата, руб.	в % к		Реальная начисленная ЗП в % к	
		соответствующему периоду предыд. года	предыдущему периоду	соответствующему периоду предыд. года	предыдущему периоду
2022 г.					
1квартал	60101	115,0	95,5	103,1	90,7
2квартал	63784	110,6	106,0	94,6	99,1
3квартал	61385	112,2	96,1	98,1	97,0
4квартал	71377	112,7	116,2	100,5	114,7
ГОД	65338	114,1		100,3	
2023 г.					
1квартал	66778	110,7	93,5	101,9	91,7
2квартал	73534	114,4	110,0	111,4	108,8
июль	71419	113,9	92,9	109,2	92,3

* По данным Росстата

В июне этого года на ПМЭФ президент страны подчеркнул, что МРОТ будет индексироваться опережающими темпами, увеличивая отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 г. МРОТ был повышен на 6,3% – до 16 242 рублей в месяц, а с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рублей, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах 4,8 млн. человек. А к 2030 г. МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста ЗП по стране в целом. Причем «профессиональные кадры будут работать только там, где труд достойно оплачивается» [5].

В области пенсионного обеспечения в 2023 году проведены мероприятия, направленные на повышение общего уровня пенсионного обеспечения граждан в порядке и сроки, установленные пенсионным законодательством. Так, с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%, при этом с учетом промежуточной индексации с 1 июня 2022 года на 10% совокупное увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года к 1 января 2022 года составило 15,3%, что выше фактического индекса роста потребительских цен за 2022 год, составившего 11,9 процента. Также с 1 апреля 2023 года размеры социальных пенсий (3,2 млн. получателей) проиндексированы с учетом темпа роста

прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в отчетном году на 3,3%, что превышает величину ПМП за 2022 год в 1,046 раза.

Средний размер назначенных пенсий во II квартале 2023 г. составил 19 455 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 11,5%, в реальном выражении размер пенсий вырос на 8,6%.

Объем социальных выплат населению во II квартале 2023 г. составил 4,1 трлн. руб., увеличившись по сравнению со II кварталом прошлого года на 100 млрд. руб. [4].

В рамках прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы Минэкономразвития России был скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленными в апреле 2023 года [6].

В рамках базового варианта прогноза приняты следующие параметры: рост реальных располагаемых денежных доходов населения средним темпом 2,6% в год в 2024-2026 годах, увеличение реальных денежных доходов населения продолжится со средним темпом 2,8% в год. Рост доходов будет поддержан, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки. Ситуация на рынке труда продолжит оставаться стабильной благодаря реализации мер поддержки Правительства РФ, направленных на стимулирование уровня участия населения в рабочей силе, повышение гибкости рынка труда, развитие системы профессиональной переориентации кадров. Так, численность занятого населения к 2026 году возрастет до 74,0 млн. человек (в 2023 году – 72,8 млн. человек) при сохранении безработицы в среднесрочной перспективе на уровне 3,1%. Одновременно с этим в 2024-2026 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост реальной заработной платы на 2,5%. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение МРОТ. С 1 февраля 2024 года планируется повысить социальные выплаты на 7,5%.

Российская экономика обретает принципиально иное качество, начиная развиваться по новой модели.

Список использованной литературы:

1. Тарасова Н.А., Васильева И.А. Дальнейшая социализация российской политики доходов, налогов и занятости // Материалы V Российского экономического конгресса РЭК-2023 (в печати).
2. Депутат Госдумы Щапов предложил... 09.01.2022. URL:[https:// www. kommersant.ru /doc/5156386](https://www.kommer-sant.ru/doc/5156386)
3. Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый революционный класс информационной эпохи: глобальная трансформация рынка труда и ее социально-экономические и политические последствия // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4. С.210-227.
4. Доклад «Социально-экономическое положение России». Январь-август 2023 года. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>.

5. Доклад Путина В.В. на пленарном заседании ПМЭФ //РБК, 16.06.2023. – URL: <https://www.rbc.ru/politics/16/06/2023/648c10fe9a79478a19961b82>.

6. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html.